

Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, *Capital Adequacy Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada BPR Di Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2010–2015)

Moh. Sofyan

Magister Manajemen Universitas Pancasila, Jakarta

sofyan.proyek@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, CAR, dan LDR secara simultan terhadap Kredit Modal Kerja. Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja terhadap Kredit Modal Kerja, CAR terhadap Kredit Modal Kerja, dan Pengaruh LDR terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 5 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebagai sampel yang merupakan daerah utama penyaluran kredit BPR dan merupakan BPR yang memiliki Jumlah Kantor terbanyak. Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Bunga Kredit Modal Kerja, CAR, dan LDR secara simultan berpengaruh terhadap Kredit Modal Kerja. Suku Bunga Kredit Modal Kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kredit Modal Kerja. CAR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kredit Modal Kerja. LDR berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kredit Modal Kerja. Manajemen BPR perlu mempertimbangkan penurunan *cost of fund* dan biaya operasional BPR sehingga tingkat bunga yang ditawarkan kepada UMK dapat lebih bersaing dengan lembaga keuangan atau non keuangan lainnya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan menurunkan tingkat bunga penjaminan, efisiensi biaya operasional dengan melakukan analisis terhadap pengeluaran yang tidak produktif. Manajemen BPR agar lebih mengoptimalkan penyaluran dananya melalui kredit, baik kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Sehingga tidak akan terjadi kelebihan likuiditas.

Kata kunci: BPR, Suku Bunga, CAR, LDR, Kredit Modal Kerja

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang berfungsi melayani pengkreditan dan tabungan bagi nasabah. Liberalisme yang terjadi pada bank telah mendorong munculnya bank-bank baru dan masuknya cabang-cabang bank asing di Indonesia yang menimbulkan persaingan antar bank dalam memperebutkan nasabah. Persaingan yang sedemikian ketat dengan bank-bank yang ada membuat BPR harus meninjau kembali strategi untuk dapat menarik minat nasabah. BPR bersaing tidak hanya dengan bank-bank nasional, tetapi juga bersaing dengan bank-bank asing yang semakin ekspansif dalam mengembangkan jaringan bisnisnya bahkan sampai ke beberapa daerah.

BPR saat ini semakin terdesak oleh keberadaan bank umum dan bank asing dalam sektor kredit mikro yang merupakan andalan BPR. Selain itu, bank umum dan bank asing memiliki modal besar untuk melakukan ekspansi tersebut. Maka dari itu BPR harus benar-benar siap menghadapi persaingan tersebut melalui strategi pemasaran yang matang guna menarik minat konsumen untuk menjadi nasabah, khususnya kredit mikro.

Modal Kerja merupakan dana yang dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku, bahan penolong, bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya *overhead*, proses

produksi barang sampai dengan barang tersebut dijual atau dengan kata lain sejumlah kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas Perusahaan. Pertumbuhan penyaluran kredit BPR pada triwulan I Tahun 2016 sedikit melambat dibandingkan triwulan I Tahun 2015 (KER Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2016;98). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit investasi mengalami perlambatan paling dalam dari 12,74% (yoy) menjadi 7,45% (yoy), disusul kredit modal kerja dari 4,3% (yoy) menjadi 3,86% (yoy). Sementara pertumbuhan kredit konsumsi meningkat dari 6,07% (yoy) menjadi 7,70% (yoy).

Besarnya suku bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya suku bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal suku bunga simpanan, maka semakin besar pula suku bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping suku bunga simpanan, pengaruh besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga

meningkat. Tingkat intermediasi BPR yang tercerim dari LDR sedikit turun di triwulan I tahun 2016 dari 116,91% menjadi 116,77%.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2001:23). Terdapat dua jenis bank, yaitu:

- Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara bank menurut undang-undang ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pengertian Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja menurut Dendawijaya (2001:27) adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut. Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

Pengertian Suku Bunga Kredit Modal Kerja

Bagi dunia perbankan, tingkat bunga atau yang disebut dengan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah yang memperoleh pinjaman kepada bank (Kasmir, 2008).

Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Dendawijaya (2005:121), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2005:116). LDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan dalam menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tipe eksplanatori di gunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel Suku Bunga Kredit Modal Kerja, *Capital Adequacy Ratio*, *Loan to Deposit Ratio* secara simultan dan parsial terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten wilayah Provinsi Jawa Timur. Rumus fungsional yang digunakan adalah:

$$KMK = f(\text{SBKMK}, \text{CAR}, \text{LDR}) \dots \dots \dots (1)$$

di mana:

- KMK = Kredit Modal Kerja
 SBKMK = Suku Bunga Kredit Modal Kerja
 CAR = *Capital Adequacy Ratio*
 LDR = *Loan to Deposit Ratio*

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, CAR, dan LDR secara simultan terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur.

Adapun model rancangan penelitian digambarkan dalam gambar 1.

Gambar 1. Model Penelitian.

Hipotesis dalam bentuk kalimat adalah sebagai berikut:

1. Ho: Tidak terdapat pengaruh secara simultan variabel suku bunga kredit modal kerja, CAR, dan LDR terhadap kredit modal kerja.
Ha: Terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel suku bunga kredit modal kerja, CAR, dan LDR terhadap kredit modal kerja.
2. Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel suku bunga kredit modal kerja, terhadap kredit modal kerja.
Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel suku bunga kredit modal kerja, terhadap kredit modal kerja.
3. Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel CAR terhadap kredit modal kerja.
Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel CAR terhadap kredit modal kerja.
4. Ho: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel LDR terhadap kredit modal kerja.
Ha: Terdapat pengaruh signifikan variabel LDR terhadap kredit modal kerja.

Kriteria Kabupaten yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten yang merupakan daerah utama penyaluran kredit BPR dan merupakan BPR yang memiliki Jumlah Kantor terbanyak, yaitu: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lamongan (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2016;100).

Gambar 2. Komposisi Jumlah BPR Kabupaten Provinsi Jawa Timur.

Sumber: Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2016

Analisis Regresi Data Panel

Metode Analisis Data penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan *software Eviews versi 9*. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dengan mengakomodasi dalam model, informasi baik yang terkait variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted variables*, model yang mengabaikan variabel yang relevan (Wibisono dalam Ajija *et al.*, 2011). persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + e_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots \dots \dots (2)$$

di mana N adalah banyaknya data *cross-section*. Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots \dots \dots (3)$$

di mana T adalah banyaknya data *time-series*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + e_{it} \quad i = 1, 2, \dots, N; \quad t = 1, 2, \dots, T \dots \dots \dots (4)$$

di mana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$ = banyaknya data panel

Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dilihat dari besarnya determinasi parsial (R^2) (Algifari, 2000:58). Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F (Uji regresi secara simultan)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen perlu dilakukan pengujian koefisien regresi secara menyeluruh, dengan aturan sebagai berikut:

1. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (Suku bunga kredit modal kerja, CAR, dan LDR secara simultan tidak berpengaruh terhadap kredit modal kerja)
2. $H_0: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, (Suku bunga kredit modal kerja, CAR, dan LDR secara simultan berpengaruh terhadap kredit modal kerja)

Uji t (Uji regresi secara parsial)

Uji t ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel bebas secara individu dalam memengaruhi variasi dari variabel terikat. Uji t dapat dilakukan dengan melihat t_{hitung} dibandingkan dengan t dapat dibuat kesimpulan bahwa H_0 tabel. Melalui perbandingan t -tabel, ditolak, yang berarti H_1 diterima sehingga terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara individu (Gujarati, 2003:79-80). Pada uji t, H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan sebaliknya. Adapun formulasi dari uji t yaitu sebagai berikut:

1. $H_0: \beta_p = 0$, menunjukkan tidak adanya pengaruh secara parsial variabel suku bunga kredit modal kerja (X_1), CAR (X_2) dan LDR (X_3) terhadap kredit modal kerja (Y).
2. $H_0: \beta_p \neq 0$, menunjukkan adanya pengaruh secara parsial variabel suku bunga kredit modal kerja (X_1), CAR (X_2) dan LDR (X_3) terhadap kredit modal kerja (Y).

Kriteria menerima atau menolaknya ditentukan oleh nilai p -value.

1. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat keyakinan 99 persen terhadap variabel tidak bebas jika nilai p -value $\leq 0,01$.

2. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat keyakinan 95 persen terhadap variabel tidak bebas jika nilai p -value $\leq 0,05$.

3. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat keyakinan 90 persen terhadap variabel tidak bebas jika nilai p -value $\leq 0,10$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengujian Metode Pooled Least Square dengan Pendekatan Fixed Effect Model

Dependent Variable: KMK?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 07/22/16 Time: 17:38				
Sample: 2010 2015				
Included observations: 6				
Cross-sections included: 5				
Total pool (balanced) observations: 30				
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.17887	0.702720	37.25364	0.0000
SBKMK?	-0.148856	0.016593	-8.970946	0.0000
CAR?	-0.022351	0.002695	-8.293716	0.0000
LDR?	0.009376	0.004501	2.083109	0.0491
Fixed Effects				
(Cross)				
_SIDOARJO—C	0.203661			
_KEDIRI—C	0.253752			
_BANYUWANGI—C	0.010494			
_MALANG—C	-0.001892			
_LAMONGAN—C	-0.466015			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.963038	Mean dependent var	21.81067	
Adjusted R-squared	0.951277	S.D. dependent var	0.322254	
S.E. of regression	0.071132	Akaike info criterion	-2.225374	
Sum squared resid	0.111315	Schwarz criterion	-1.851721	
Log likelihood	41.38061	Hannan-Quinn criter.	-2.105839	
F-statistic	81.88564	Durbin-Watson stat	1.691488	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Persamaan regresi berdasarkan Tabel 1, adalah sebagaimana berikut:

$$KMK_SIDOARJO = 0.2037 - 0.1489 * SBKMK - 0.0224 * CAR + 0.0094 * LDR$$

$$KMK_KEDIRI = 0.2538 - 0.1489 * SBKMK - 0.0224 * CAR + 0.0094 * LDR$$

$$KMK_BANYUWANGI = 0.0105 - 0.1489 * SBKMK - 0.0224 * CAR + 0.0094 * LDR$$

$$KMK_MALANG = -0.0019 - 0.1489 * SBKMK - 0.0224 * CAR + 0.0094 * LDR$$

$$KMK_LAMONGAN = -0.4660 - 0.1489 * SBKMK - 0.0224 * CAR + 0.0094 * LDR$$

Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Secara Simultan terhadap Kredit Modal Kerja BPR

Hasil pengujian secara simultan variabel suku bunga kredit modal kerja, *capital adequacy ratio* (CAR), dan *loan to deposit ratio* (LDR) terhadap kredit modal kerja menunjukkan pengaruh signifikan dan positif dengan besaran pengaruh sebesar 95,13 persen. Sisanya sebesar 04,87 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti seperti NPL, ROA, ROE, dan BOPO.

Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja terhadap Kredit Modal Kerja BPR

Hasil pengujian secara parsial antara Suku Bunga Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja menunjukkan pengaruh signifikan dan negatif dengan besaran pengaruh sebesar -14,89 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Pratiwi dan Norita (2013) Suku Bunga Kredit berpengaruh signifikan terhadap Kredit perbankan.

Tabel 2. Deskripsi Variabel Suku Bunga Kredit Modal Kerja BPR Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Nama Kabupaten	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
Sidoarjo	30.95	30.74	33.21	29.45	1.47
Kediri	30.95	30.74	33.21	29.45	1.47
Banyuwangi	30.95	30.74	33.21	29.45	1.47
Malang	30.95	30.74	33.21	29.45	1.47
Lamongan	30.95	0.74	33.21	29.45	1.47

Jika suku bunga kredit modal kerja meningkat, maka penyaluran kredit modal kerja kepada nasabah akan mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan karena nasabah akan mempertimbangkan dengan matang hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan kredit modal kerja mengingat suku bunga kredit modal kerja yang menjadi beban nasabah akan berpengaruh pada jumlah pembayaran yang relatif tinggi.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Kredit Modal Kerja BPR

Hasil pengujian parsial antara CAR dengan Kredit Modal Kerja menunjukkan pengaruh signifikan dan negatif dengan besaran pengaruh sebesar 2,24 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maolan W. Navis (2014), dan Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014), bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.

Gambar 3. Persentase CAR BPR menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

CAR yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan terjadinya *idle fund*, yaitu terdapat banyaknya dana yang menganggur yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manajemen bank tersebut. Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap (Idroes, 2008:69).

Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap Kredit Modal Kerja BPR

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika *Loan to Deposit Ratio* berada di bawah batas bawah yang telah ditetapkan Bank Indonesia (< 78%), artinya bank kurang agresif dalam menyalurkan kredit, laba yang diperoleh tidak maksimal. Jika *Loan to Deposit Ratio* berada di atas batas atas yang ditetapkan Bank Indonesia (> 92%), artinya bank terlalu mudah memberikan kredit tanpa memperhatikan kualitasnya, sehingga risiko kredit meningkat dan pada akhirnya perolehan laba menurun.

Hasil pengujian parsial antara LDR dengan Kredit Modal Kerja menunjukkan pengaruh signifikan dan positif dengan besaran pengaruh sebesar 0,94 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Intan Noorani, Agus Hermani, dan Saryadi (2014), bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Kredit.

Peningkatan penyaluran Kredit Modal Kerja yang hanya sebesar 0,94 persen, perlu mendapat perhatian dari Manajemen BPR untuk menurunkan cost of fund dan biaya operasional BPR sehingga tingkat bunga yang ditawarkan kepada UMK dapat lebih bersaing dengan lembaga keuangan atau non keuangan lainnya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan menurunkan tingkat bunga penjaminan, efisiensi biaya operasional dengan melakukan analisis terhadap pengeluaran yang tidak produktif.

Gambar 4: Persentase LDR BPR menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Suku Bunga Kredit Modal Kerja, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara simultan berpengaruh terhadap Kredit Modal Kerja sebesar 95,13 persen. Sisanya sebesar 04,87 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti seperti NPL, ROA, ROE, dan BOPO.
2. Suku Bunga Kredit Modal Kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kredit Modal Kerja. Besarnya pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja terhadap Kredit Modal Kerja terhadap Kredit Modal Kerja -14,89 persen. Ini berarti kenaikan satu satuan Suku Bunga Kredit Modal Kerja akan menurunkan penyaluran Kredit Modal Kerja sebesar 14,89 persen. Hal ini dapat dipahami bahwa jika suku bunga kredit modal kerja naik, maka nasabah akan mempertimbangkan dengan matang hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan kredit modal kerja mengingat suku bunga kredit modal kerja yang menjadi beban nasabah akan berpengaruh pada jumlah pembayaran yang relatif tinggi.
3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kredit Modal Kerja. Besarnya pengaruh CAR terhadap Kredit Modal Kerja sebesar -2,24. Ini berarti kenaikan satu satuan CAR akan menurunkan penyaluran Kredit Modal Kerja sebesar 2,24 persen. CAR yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan banyaknya dana yang menganggur yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manajemen bank tersebut.
4. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kredit Modal Kerja. Besarnya pengaruh LDR terhadap Kredit Modal Kerja sebesar 0,94 persen. Ini berarti setiap kenaikan satu satuan LDR akan meningkatkan penyaluran Kredit Modal Kerja sebesar 0,94 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang dilakukan oleh BPR sehingga

fungsi BPR sebagai lembaga intermediasi berjalan dengan baik.

Implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen BPR perlu mempertimbangkan penurunan cost of fund dan biaya operasional sehingga tingkat bunga yang ditawarkan kepada UMK dapat lebih bersaing dengan lembaga keuangan atau non keuangan lainnya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan menurunkan tingkat suku bunga, efisiensi biaya operasional dengan melakukan analisis terhadap pengeluaran yang tidak produktif.
2. Manajemen BPR agar lebih mengoptimalkan penyaluran dananya melalui kredit, baik kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Sehingga tidak akan terjadi kelebihan likuiditas.

Saran-saran dalam penelitian berdasarkan kesimpulan yang telah diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Provinsi Jawa Timur

- a. Diperlukan penurunan cost of fund dan biaya operasional BPR sehingga tingkat bunga yang ditawarkan kepada UMK dapat lebih bersaing dengan lembaga keuangan atau non keuangan lainnya.
- b. Mengoptimalkan penyaluran dananya melalui kredit, baik kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.
- c. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa menyimpan dana di BPR sama aman dengan menyimpan di bank-bank umum.
- d. Mempromosikan keunggulan-keunggulan tabungan dan deposito BPR kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Sampel untuk penelitian berikutnya sebaiknya diperbanyak atau meneliti seluruh Kabupaten dan Provinsi yang ada di Provinsi Jawa Timur.
- b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada suku bunga kredit modal kerja, CAR, dan LDR yang memengaruhi Kredit Modal Kerja, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan variabel NPL, ROA, ROE, dan BOPO.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Algifari. *Analisis Regresi*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2000:58.
4. Dendawijaya, Lukman, dkk. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001:23–27.
5. Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001:87.
6. Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001:23.
7. Pindyck, Robert S and Rubinfeld, Daniel S. *Econometrics Model and Economic Forecast*. McGraw-Hill, 4th Edition, 2001.
8. Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003: 99–102.
9. Hsiao, C., *Analysis of Panel Data*. New York: Cambridge University Press, Second Edition, 2003: 3–7.
10. Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Edisi Pertama, 2004:22.
11. Gujarati, Damodar. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga, 2003: 79–80;637.
12. Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, Edisi Keempat, 2004: 80–81.
13. Veithzal, Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2004:4.
14. Mochamad Soedarto. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di Wilayah Kerja BI Semarang)*. Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2004.
15. Peraturan Bank Indonesia No. 6/22/PBI/2004 tahun 2004 tentang BPR.
16. Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Edisi Kedua, Cetakan Kedua, 2005: 116;121.
17. Ferdinand, T. Agusty. *Metode Penelitian Manajemen*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Edisi II, 2006:5.
18. Veithzal, Rivai. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006:156.
19. Supangat, Andi. *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik*. Jakarta: Kencana, Edisi 1, 2007:2.
20. Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
21. Idroes, Ferry. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008:69.
22. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Bank Indonesia: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2008:1.
23. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*.
24. Ghozali, Imam. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009:100.
25. Yana Rohmana. *Ekonometrika Teori dan Aplikasinya dengan Eviews*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi FPEB-UPI, 2010:229.
26. Ajija, Shochrul *et al.* *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
27. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2012:8; 80–81;206.
28. Hersugondo dan Handy Setyo Tamtomo. *Pengaruh CAR, NNPL, DPK dan ROA terhadap LDR Perbankan Indonesia*. Jurnal Dharmma Ekonomi No. 36 / Th. XIX / Oktober 2012.
29. Sudirman, I Wayan. *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Kencana. Jakarta: Kencana, Edisi 1, 2013: 184–192.
30. Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Kencana, Jakarta: Kencana, 2013.
31. Veithzal, Rivai *et al.* *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013:483;576.
32. Dian Pratiwi dan Norita. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio dan Suku Bunga Kredit terhadap Penawaran Kredit pada Bank Umum (Studi Kasus pada PT Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang Tahun 2007–2012)*. Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 12 No. 4. April 2013.
33. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/15/PBI/2013 *Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional*.
34. Annisa Intan Noorani, Agus Hermani DS, dan Saryadi. *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Operating Expences to Operating Income Ratio (BOPO) dan Non-Performing Loan (NPL) terhadap Penyaluran Kredit (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008–2012)*. Diponegoro Journal of Social and Politic. 2014: 1–10.
35. www.bi.go.id